

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Desvendando um Jardim
Sensorial

Rosiane Elvina Sousa de Andrade
Natanael Charles da Silva
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: DESVENDANDO UM JARDIM SENSORIAL

DIDACTIC SEQUENCE: UNVEILING A SENSORY GARDEN

SECUENCIA DIDÁCTICA: DESCUBRIENDO UN JARDÍN SENSORIAL

Rosiane Elvina Sousa de Andrade¹
Natanael Charles da Silva²
Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo³

Manuscrito submetido em: 18 de julho de 2024.

Aprovado em: 04 de novembro de 2024.

Publicado em: 08 de fevereiro de 2025.

Resumo

Este material foi pensado e desenvolvido para funcionar como uma ferramenta auxiliar nas aulas de Botânica, em especial sobre o tema diversidade das plantas, podendo, portanto, proporcionar aos docentes a possibilidade de realizarem atividades práticas que tornem o Ensino de Botânica mais atrativo e dinâmico na Educação Básica. Estima-se que, com ele, o(a) professor(a) possa abordar conteúdos de Botânica de forma contextualizada e condizentes com a formação do pensamento crítico dos alunos e com a pretensão de desenvolver o senso de pertencimento ao meio ambiente. O Produto Educacional apresentado aqui em forma de Sequência Didática (SD) tem como objetivo disponibilizar material aos professores que lecionam conteúdos de Botânica na Educação Básica, para que estes disponham de um referencial para o planejamento e elaboração de aulas práticas que contribuam para um Ensino de Botânica mais significativo e eficaz no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Além disso, considera-se também a formação cidadã dos alunos como um dos fatores relevantes na elaboração e execução das atividades aqui propostas, associando elementos da Botânica com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU, pois almeja-se contribuir com o processo de conscientização socioambiental dos estudantes.

Palavras-chave: Acessibilidade; Ensino de Ciências; Ensino de Botânica; Inclusão.

Abstract

This material was thought and developed to function as an auxiliary tool in the classes of Botany, especially on the topic diversity of plants. Being able, therefore, to provide teachers the possibility of performing practical activities that make the Teaching of Botany more attractive and dynamic in Basic Education. It is estimated that, with it, the teacher can approach contents of Botany in a contextualized way and consistent with the formation of critical thinking of students, as well as with the intention to develop the sense of belonging to the environment. The Educational Product presented here in the form of Didactic Sequence (SD), aims to provide material to teachers who teach Botany content in Basic Education, so that they have a reference for planning and preparation of practical classes that contribute to a more meaningful and effective Teaching of Botany in the process of teaching and learning of students. In addition, it is also considered the civic education of students as one of the relevant factors in the elaboration and execution of the activities proposed here, associating elements of Botany with the Sustainable Development Goals (SDG) proposed by the UN. Because, it is intended to contribute to the process of socio-environmental awareness of students.

¹ Mestra em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora na Rede Estadual de Educação do Rio Grande do Norte.

ORCID: rosianeandrade2012@gmail.com <https://orcid.org/0009-0007-5423-2279> Contato:

² Doutor em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor no Instituto Federal do Pará. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5261-3691> Contato: natanaelcharles@gmail.com

³ Doutora em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Professora no Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8811-7921> Contato: magffaraujo@gmail.com

Keywords: Accessibility; Science Teaching; Botany Teaching; Inclusion.

Resumen

Este material fue pensado y desarrollado para funcionar como una herramienta auxiliar en las clases de Botánica, especialmente en el tema diversidad de plantas. Pudiendo, por tanto, brindar a los docentes la posibilidad de realizar actividades prácticas que hagan más atractiva y dinámica la Enseñanza de la Botánica en Educación Básica. Se estima que, con él, el docente pueda abordar contenidos de Botánica de forma contextualizada y coherente con la formación del pensamiento crítico de los estudiantes, así como con la intención de desarrollar el sentido de pertenencia al medio. El Producto Educativo aquí presentado en forma de Secuencia Didáctica (SD), tiene como objetivo brindar material a los docentes que imparten contenidos de Botánica en Educación Básica, para que tengan un referente para la planificación y preparación de clases prácticas que contribuyan a una Enseñanza de la Botánica más significativa y efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Además, también se considera la formación cívica de los estudiantes como uno de los factores relevantes en la elaboración y ejecución de las actividades aquí propuestas, asociando elementos de la Botánica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU. Porque se pretende contribuir al proceso de sensibilización socioambiental de los estudiantes.

Palabras clave: Accesibilidad; Enseñanza de las Ciencias; Enseñanza de la Botánica; Inclusión.

Introdução

Um jardim é conhecido como um ambiente de contemplação, calma e conexão com a natureza. É um espaço que pode ofertar mais do que visualizações e conexões com o meio ambiente, pois podem despertar sensações, emoções e aprendizagem. Os jardins sensoriais, por exemplo, diferem dos jardins comuns em sua proposta, porque deixam de ser apenas uma área de lazer e contemplação para também se tornarem uma ferramenta educacional e de inclusão social (Leão, 2007).

Osório (2018) destaca que uma das tarefas mais importantes que compete aos jardins sensoriais é atingir os cinco sentidos do ser humano, despertando vivências que se fazem indispensáveis para o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, experiências que viabilizam a construção de conceitos nesse empolgante trajeto da educação. Para Maciel e Fachín-Terán (2014), as atividades em espaços não formais, como no caso dos jardins, valem tanto para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, quanto para o desenvolvimento sensorial, motor e afetivo do indivíduo. Portanto, a utilização de um Espaço não Formal de Ensino (ENFE) apresenta aspectos que podem tornar o Ensino de Botânica uma proposta educacional bem atrativa para os estudantes. E, a partir disso, promover a reflexão de questões ambientais locais e globais pautada na interação concreta com os representantes da biodiversidade local.

Farias (2020) acrescenta que um jardim sensorial assume a posição de uma ferramenta didática que consolida os conteúdos relacionados à Botânica e à Educação Ambiental, além de proporcionar a socialização dos educandos por meio de práticas de plantio e cultivo de plantas, que, por sua vez, incentivam a exploração do meio ambiente de maneira consciente, promovendo a descontração e o relaxamento, contribuindo, assim, com o desenvolvimento motor dos estudantes, pois desenvolver atividades educacionais em um espaço como esse construirá memórias e promoverá a formação de conceitos por parte dos educandos.

A visão distante dos alunos em relação ao Ensino de Botânica pode estar atrelada a um fenômeno que vem sendo discutido por diferentes autores da área, a “cegueira botânica”, pois, mesmo fazendo parte do cotidiano dos estudantes, as plantas não são vistas por eles, portanto, não compreendem sua importância e aplicabilidade em suas vidas (Ribeiro *et al.*, 2019). A cegueira botânica é um termo que se refere à falta de habilidade que as pessoas, de um modo geral, têm para perceber as plantas no seu próprio ambiente. A permanência dessa falta de habilidade pode ocasionar um problema maior na vida dos seres humanos, que é não reconhecer a imensa importância que as plantas têm na biosfera, o que, por sua vez, pode ser visto como um prejuízo incalculável tanto para a sociedade, quanto para o ambiente.

A necessidade de reconhecimento das plantas na vida do ser humano pauta-se, essencialmente, de acordo com Neves, Bündchen e Lisboa (2019), no fato de elas constituírem a maior parte da biomassa do planeta Terra e contribuírem de forma expressiva para o equilíbrio ecológico deste. Além disso, o conhecimento acerca das plantas beneficia a humanidade em diversos aspectos, como produção de alimentos, utensílios, fármacos e, principalmente, na elucidação de suas relações ecológicas e nos mecanismos que regulam e sustentam a vida no planeta como um todo.

Diante disso, algumas práticas metodológicas são apontadas, por pesquisadores da área de Ensino de Biologia e Botânica, como possibilidades que poderão auxiliar o(a) professor(a) na identificação desse problema (Oliveira *et al.*, 2018). Destaca-se, por exemplo: (1) a utilização de figuras com paisagens e animais, e (2) o questionamento direcionado aos alunos, se eles tiveram algum representante do reino das plantas em alguma de suas refeições. No primeiro caso, pesquisas apontam que a maioria das pessoas dá sempre ênfase aos animais da figura, e não às espécies vegetais e, quando enxergam a paisagem, normalmente as descrevem como sendo uma coisa só e não organismos únicos.

No segundo caso, os alunos, na maioria das vezes, irão relacionar as plantas com as folhas que compõem a salada, por exemplo, e não as associam com a matéria-prima que dá origem aos diferentes gêneros alimentícios que consomem.

Outros estudos, como o de Salatino e Buckeridge (2016) e Macedo *et al.* (2012), apontam que a cegueira botânica nos alunos pode ser identificada ainda através de uma atividade que proponha aos estudantes elaborarem desenhos que representem seres vivos, visto que, nos casos de cegueira botânica, a maioria dos desenhos dará ênfase aos animais.

Além desta, outro tipo de atividade seria mostrar uma foto de uma savana africana, por exemplo, contendo árvores, arbustos, gramíneas, leões e girafas a uma pessoa, em seguida, deve-se perguntar o que ela vê na foto. Muito provavelmente, ela responderia que está vendo “leões e girafas”, por mais que a foto esteja composta de 80% de seu preenchimento com vegetais. Tais atividades são tidas como diagnósticas para que o(a) professor(a) identifique a existência da cegueira botânica nos seus alunos e, a partir disso, possa elaborar e planejar estratégias de intervenção.

Identificadas as limitações dos alunos com relação ao Ensino da Botânica, Neves, Bündchen e Lisboa (2019) acreditam que o(a) professor(a) possa considerar que o processo de ensino e aprendizagem em Botânica é afetado negativamente, de modo geral, pela falta de políticas públicas mais eficientes voltadas para a educação, fato que envolve as limitações e as possibilidades de superação dos professores de problemas que encontram na prática profissional. No entanto, com relação às perdas envolvidas nesse contexto, vale destacar que os fatores que interferem na ação docente dependem também da vontade do(a) professor(a) em querer mudar esse cenário.

Palmberg *et al.* (2015) defendem, por exemplo, que o interesse pela natureza e as experiências de contato e observação de espécies cotidianas comuns pode ser um dos fatores que podem promover o interesse pelo estudo das plantas e que podem ser inseridos na prática de Ensino de Botânica. Segundo os autores, isso ocorre por questões ambientais relacionadas à biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável que estão intimamente ligadas ao convívio e cuidado com as espécies vegetais que compõem os ambientes.

Acerca das concepções dos professores refletidas na prática pedagógica, Rodríguez (2011) relata que o conhecimento botânico dos docentes coloca maior ênfase nas questões biológicas em detrimento das sociais ou culturais. Isso acontece, segundo a autora, pelo fato de a formação inicial dos professores dar maior ênfase aos aspectos que afetaram a construção do conhecimento em torno da Botânica, ou seja, constata-se que a formação de

professores de escolas e universidades tem sido um dos fatores que levam o indivíduo a pensar na Botânica apenas a partir do viés disciplinar, deixando de lado outros tipos de relações que existem em torno das plantas.

Essa problemática infere diretamente no apontado por Pany (2014), quando afirma que o Ensino de Botânica é uma tarefa difícil, além de ser apresentado de forma pouco atrativo e complexo para os alunos da Educação Básica. Assim, os estudantes priorizam a capacidade de memorização dos termos e conceitos em vez de uma correta assimilação, interpretação e aplicação do conteúdo ensinado.

Esta característica é apresentada por Salatino e Buckeridge (2016) como negligência botânica, ou seja, é o ato de ignorar a presença das plantas, dando pouca atenção a elas e suas funcionalidades, tanto em ambientes naturais, quanto nos escolares. Diante disso, Piassa, Megib-Neto e Simões (2022) argumentam que os professores e autores de livros didáticos, por exemplo, podem apresentar atividades de caráter investigativo para os alunos. A partir destas, será possível desenvolver seus próprios questionamentos, estimulando a autonomia do estudante no planejamento e execução das atividades.

Balding e Williams (2016) afirmam que se o ser humano for imerso em uma cultura que apresenta laços fortes com as plantas, com isso, a humanidade pode, ao longo do tempo, experimentar linguagens e práticas que aumentam sua capacidade de detectar, lembrar e valorizar as plantas, no entanto, isso é menos provável de acontecer em sociedades ditas zoocêntricas, como à qual pertencemos atualmente.

Pesquisas que envolvem a cegueira botânica revelam que abordagens educativas multidisciplinares e o envolvimento público apresentam o potencial de enfrentar esse desafio, representado pelo fato de que a população sempre prioriza e coloca os animais como centro das atenções. Portanto, reflexões sobre como e de que forma professores de Ciências e Biologia podem contribuir para mudar, ou ao menos reduzir essa problemática, devem ser constantemente revisitadas.

Estratégias de ensino pautadas em projetos de conservação, por exemplo, podem possibilitar experiências diretas dos estudantes com as plantas, enaltecendo semelhanças entre elas e os seres humanos, além disso, a inserção de atividades criativas que proporcionem a empatia dos seres humanos com os vegetais (Balding; Williams, 2016) pode promover mudanças na perspectiva que os alunos e, conseqüentemente, a sociedade apresentam sobre a importância dos vegetais na vida da sociedade.

Acredita-se, dessa maneira, que é a partir de uma educação de qualidade, baseada num currículo bem embasado, que teremos grandes chances de avançar na formação de uma sociedade crítica e capaz de opinar sobre questões ambientais locais, globais e internacionais, para que assim tenhamos uma sociedade resolutiva de problemas, que entende o caminho e a necessidade de resolvê-los. Como exemplo, associa-se o fato da existência da cegueira botânica e sua urgência necessidade de mitigação aos problemas socioambientais presentes na humanidade e, que, através do cumprimento da Agenda 2030, por exemplo, seja possível almejar soluções viáveis para amenizá-los.

Assim, o planejamento e o desenvolvimento de estratégias metodológicas eficazes voltadas para o Ensino de Botânica mostram-se como uma solução emergente, tanto quando voltados para a Educação Básica, como para a sociedade de modo geral (Andrade; Silva; Araújo, 2024). Entende-se, dessa forma, que é possível minimizar o fenômeno da cegueira botânica, principalmente quando as pesquisas científicas voltam atenção para o problema, visto que a Ciência contemporânea compreende quão emergente é abordar essa temática, para que se tenha uma educação associada à sustentabilidade e às questões determinantes do bem-estar da sociedade.

O jardim sensorial da UFRN

O Jardim Sensorial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi inaugurado em outubro de 2019. O espaço foi construído com base no que preconiza o ODS 11, estabelecido pela Agenda 2030 da ONU, que tem como meta a criação de cidades e comunidades sustentáveis. O Jardim Sensorial da UFRN integra o projeto de extensão “Parque das Ciências”, coordenado pela professora Magnólia Fernandes Florêncio de Araújo, e encontra-se instalado no Parque Educacional Professor Raimundo Teixeira, área verde pertencente ao Museu Câmara Cascudo, localizado na esquina da Avenida Hermes da Fonseca com a Rua Pastor Jerônimo Gueiros, no bairro de Tirol, cidade do Natal – RN.

O jardim é composto por diferentes grupos de plantas (pteridófitas, gimnospermas e angiospermas) categorizadas de acordo com sua natureza em: medicinais, ornamentais e alimentícias. Foi construído seguindo normas de acessibilidade com o intuito de ser utilizado por todos que assim o desejarem. O espaço encontra-se aberto ao público para a visita, que pode ser agendada previamente pela recepção do Museu Câmara Cascudo, ou ainda a visita pode ocorrer sem prévio agendamento.

Em todo caso, o visitante deverá acessar a página do Museu Câmara Cascudo (<https://mcc.ufrn.br/>) na aba visita ou através do telefone (84) 9 9229- 6619, que também recebe mensagens via WhatsApp, para verificar os horários e disponibilidade do local. Enfatiza-se que os jardins sensoriais podem ser fontes de trabalhos educativos e recreativos com capacidade para se explorar todos os sentidos do corpo humano (Borges; Paiva, 2019). Ainda existindo em pequeno número no Brasil e sendo bem mais frequentes em outros países, os jardins sensoriais são instalados, geralmente, em áreas abertas, como: universidades, praças, museus, jardins botânicos e escolas.

Mesmo sendo pouco conhecidos no Brasil, os jardins sensoriais são reconhecidamente benéficos para crianças e adultos, especificamente para aqueles que apresentam algum tipo de deficiência, seja relacionada ao processamento sensorial (incluindo autismo), seja à deficiência visual. Além disso, quando bem projetados, podem ser considerados estimulantes e relaxantes, além de se tornarem mais uma possibilidade de ENFE (Romani; Araújo; Barbosa, 2021).

Os jardins sensoriais são projetados com foco principal no elemento humano, fator este que o difere dos demais tipos de jardins, que, por sua vez, são majoritariamente, destinados para a observação à distância. Já os jardins sensoriais atraem o visitante por meio do toque, do cheiro e demais sensações iminentes da espécie humana (Shoemaker *et al.*, 2002). Características como estas favorecem o processo de ensino e aprendizagem, pois, ao mesmo tempo em que ocorre o relaxamento, num ambiente aberto, como o jardim, também ocorrem novas aprendizagens, desenvolvimento de sentidos e conexões.

Em corroboração, Osório (2018) destaca que uma das tarefas mais importantes que competem aos jardins sensoriais é atingir os cinco sentidos do ser humano, despertando vivências que se fazem indispensáveis para o desenvolvimento do indivíduo. Nesse sentido, a proposta técnica de criação de um jardim sensorial está ligada ao resgate dos sentidos humanos, pois busca aguçar a percepção além do sentido da visão, possibilitando torná-la real e viva através dos demais sentidos que compõem o ser humano. Sendo assim, são muitos os benefícios que podem ser experimentados através da vivência em um jardim sensorial, dando destaque para o senso de preservação e proteção ao meio ambiente (Machado; Barros, 2020).

Já para Farias (2020), um jardim sensorial assume a posição de uma ferramenta didática que consolida os conteúdos relacionados à Botânica e à Educação Ambiental, além de proporcionar a socialização dos educandos por meio de práticas de plantio e cultivo de plantas, que, por sua vez, incentivam a exploração do meio ambiente de maneira consciente,

promovendo a descontração e o relaxamento, contribuindo, assim, com o desenvolvimento motor dos estudantes (Santos *et al.*, 2024). Dessa forma, espaços como os jardins sensoriais podem ser vistos como ambientes inclusivos, pois atuam no desenvolvimento de habilidades, sensações e estão preparados para receber pessoas com grande diversidade de características, sejam elas motoras, sejam psicológicas.

Na Educação Básica, em particular no Ensino Fundamental, os alunos possuem novamente o contato com os conceitos e temas relativos à Botânica. E, para que esse ensino seja atrativo e significativo para todos os estudantes, independentemente de suas particularidades motoras e cognitivas, é recomendável que o(a) professor(a) faça uso de ambientes como os jardins sensoriais, além da própria área verde existente na escola, ou ainda uma aula de campo em um ENFE, pois possibilita a contemplação das plantas em seu ambiente natural, bem como são representações da região onde se encontram, como é o caso dos parques.

Romani, Araújo e Barbosa (2021) apresentam o Jardim Sensorial da UFRN como um projeto de caráter social por defender a acessibilidade física e comunicacional de um espaço aberto à comunidade. Os autores ainda consideram que, por se tratar de um jardim vinculado a uma universidade pública, sua execução possui fatores limitantes que tiveram que ser considerados durante a fase de concepção do projeto, tais como: recursos financeiros e disponibilidade de mão de obra. No entanto, os benefícios proporcionados pelo ambiente perpassam todos os níveis de ensino e chegam à comunidade de forma geral, pois, através das visitas que recebe (sem distinção de público) e da diversidade de atividades que oferece, proporciona vivência, aprendizagem e inclusão.

Para Borges e Paiva (2009), os jardins sensoriais são vistos como um ENFE, onde os alunos podem desenvolver um processo de aprendizagem agradável, no qual participam ativamente. Além disso, os conceitos teóricos são apresentados de forma prática e descontraída, envolvendo os agentes participantes (professores e alunos) na construção de novas aprendizagens, estimuladas especificamente pela curiosidade. Assim, para que se tenha uma educação de qualidade como pilar para o uso consciente e sustentável do meio ambiente, em especial, dos ambientes terrestres, e para a promoção de cidades e comunidades mais inclusivas, seguras e resilientes, precisamos desenvolver e divulgar estratégias de ensino que façam uso de ambientes inclusivos e que ofereçam possibilidades de aprendizagem de forma igualitária para todos.

Dentro dessa perspectiva de objetivos, em 2015, os 193 estados membros que compõem a ONU firmaram um acordo com o compromisso de seguir medidas recomendadas no documento intitulado “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (Brasil, 2015). O compromisso firmado engloba o cumprimento de 17 ODS e suas 169 metas. Esta agenda foi criada com a finalidade de erradicar a pobreza e promover vida digna a todas as pessoas, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações (Reis, 2021; Araújo; Silva, 2024), objetivos estes que julgamos serem possíveis somente através da educação.

Para Higuchi, Kuhnen e Pato (2019), a implantação de espaços verdes e áreas livres norteia a construção de escolas e sociedades sustentáveis, principalmente num mundo pós-pandemia. Portanto, com a promoção de ambientes seguros, saudáveis e sustentáveis, toda a escola é encorajada a realizar práticas também sustentáveis, visto que o ambiente escolar é considerado um elemento básico no contexto da aprendizagem, pois é o local que favorece o alcance dos resultados esperados para o processo de desenvolvimento cognitivo do aluno.

São muitos os benefícios gerados ao se articular o contexto educacional com um espaço verde. Assim, a construção desses ambientes em escolas, por exemplo, possui uma expressão significativa para a tomada de decisões, que, por sua vez, faz parte do cumprimento de objetivos e metas propostos pela Agenda 2030. Portanto, através destes espaços, é possível estabelecer diálogos entre a realidade vivenciada por cada estudante, os conceitos teóricos pretendidos pela base curricular da escola e os objetivos almejados para um futuro melhor para a sociedade como um todo, caracterizando, dessa forma, e de acordo com objetivos da Agenda 2030, o estudante como um ser social e pertencente ao meio ambiente.

A sequência didática

O presente Produto Educacional se trata de uma Sequência Didática composta por sete momentos e podem servir de inspiração para professores que irão ministrar conteúdos que envolvam o Reino Plantae, em especial, para alunos do 7º ano, como sugere a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no eixo temático “Vida e Evolução”.

A sugestão de inserir o jardim sensorial justifica-se por ser um espaço não formal de ensino onde o(a) professor(a) pode trabalhar assuntos relacionados ao Ensino de Ciências e Biologia, em especial o ensino de Botânica. Em vista disso, a finalidade deste material é propor aulas que abordem a temática de maneira atual, incluindo a problemática da cegueira botânica, bem como apresentar e propor a utilização do Jardim Sensorial da UFRN como uma ferramenta válida e eficaz para a mitigação desse fenômeno.

Vale ressaltar que uma sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais (Zabala, 1998). Portanto, pode ser utilizada para promover atividades práticas que sirvam de inspiração para o(a) professor(a) de Ciências e viabilize um Ensino de Botânica mais significativo, de modo a formar cidadãos críticos e com habilidade de realizar discussões que envolvam as questões ambientais e o meio que os cercam.

A Sequência Didática aqui proposta é composta por uma sugestão de atividade de diagnóstico da cegueira botânica e conta com 11 aulas, onde destas cinco são destinadas à visita ao Jardim Sensorial da UFRN. Cada aula descrita é composta pela proposta de conteúdo a ser trabalhado, contextualização, duração, objetivo da aula, recursos utilizados, metodologia e avaliação da aprendizagem.

No contexto de aulas adotado, podemos definir que as mesmas estão inseridas nas chamadas metodologias ativas, cujo principal foco é o protagonismo dos alunos, prezando pelo desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno se coloca como agente central e motivador do processo, atuando como problematizador e capaz de resolver problemas e refletir sobre possíveis ações e metas a serem alcançadas a partir dos problemas. Portanto, as aulas estão também sintonizadas com a prática de educação libertadora defendida por Paulo Freire (2011).

A maior parte das aulas aconteceu na própria sala de aula, porém, se o(a) professor(a) se sentir confortável em conduzir seus alunos para alguma área verde existente em sua escola, a dinâmica de aula poderá ser facilmente adaptada. A presente Sequência Didática seguiu o modelo 4 proposta por Zaballa (1998), no qual, a partir do diagnóstico inicial, sugerido para a aula 01, toda a sequência terá como pano de fundo discussões que buscam o estímulo de reflexões para a tomada de consciência e combate aos obstáculos que a cegueira botânica impõe na vida cotidiana do aluno e da comunidade como um todo.

Desvendando um jardim sensorial

Nesse primeiro momento denominado 01, considerado diagnóstico, utilizar-se-á a elaboração de desenhos para identificação da cegueira botânica, fator este que impede a percepção ambiental de muitos docentes e discentes e, que, por sua vez, favorece a desvalorização da biodiversidade vegetal, além de tornar o Ensino de Botânica pouco interessante e distante da realidade dos alunos.

❖ MOMENTO 01: Diagnóstico inicial

Conteúdo: Reino Plantae

Contextualização: Cegueira botânica, ou cegueira vegetal.

Duração: 01 aula de 50 minutos.

Objetivo: Levantamento da percepção ambiental dos alunos a partir do trajeto que eles realizam de casa até a escola com a finalidade de identificar a cegueira botânica caracterizada por Wandersse e Schussler (1999).

Recursos: Papel e lápis.

Metodologia: Elaboração de desenhos.

- **Primeira etapa:** O(a) professor(a) solicitará aos alunos que desenhem em uma folha de papel A4 o percurso de sua residência até a escola, ressaltando (enumerando) os elementos que mais chamam a sua atenção nesse percurso diário.
- **Segunda etapa:** Após a realização do desenho, pedir que alguns alunos expliquem seu desenho para a turma, logo em seguida dará início a uma roda de conversa com base na seguinte questão problema:

Qual o papel que as plantas exercem na vida cotidiana dos alunos, de suas famílias, da sociedade, no seu bairro, cidade e planeta? E quem desenhou plantas no percurso que realiza diariamente?

- **Terceira etapa:** Solicite que cada aluno participe com suas contribuições, apresentando sua resposta à questão problema. Professor(a), registre no quadro as respostas dos alunos. Ao final das contribuições, conclua sua aula com as considerações finais, ressaltando as diferentes categorias que fazem parte da vida

cotidiana dos alunos e suas famílias. Como: plantas que são matéria-prima para os gêneros alimentícios, produtos farmacêuticos, chás, plantas com finalidade ornamental, paisagística na construção civil, na produção de objetos, inclusive escolares, como caderno, lápis.

- **Avaliação de Aprendizagem:** Espera-se que, nessa aula, os alunos participem elaborando os desenhos, como também que cada um contribua citando as interações que mais chamam sua atenção quanto à categoria e diversidade de plantas. Por mais que muitos alunos não tenham evidenciado as plantas em seu percurso diário, no debate, será possível colher ricas informações e vivências que os alunos têm para compartilhar a respeito das plantas.

ATIVIDADE EXTRA:

Caro(a) professor(a), outra ideia para identificar a cegueira botânica nos alunos é pedir que eles respondam individualmente em um papel à seguinte pergunta:

Quantas plantas vocês jantaram ontem?

Registre as respostas em um papel, colete-as e, em seguida, dê início ao diálogo.

Grande parte das pessoas só visualiza plantas como refeição se tiverem jantado, por exemplo, alface ou outra verdura, e não relaciona as plantas que servem de matéria-prima para a produção de uma tapioca, um pão, um suco, por exemplo. Em virtude do formato que a sociedade moderna vive atualmente, o processamento das plantas que tem função alimentícia dificulta ainda mais a valorização desses seres indispensáveis a uma vida de qualidade para o ser humano.

❖ MOMENTO 02: Utilização de textos de divulgação científica sobre cegueira botânica

Conteúdo: Diversidade de plantas, categorias das plantas, biomas.

Contextualização: Cegueira botânica.

Duração da aula: 02 aulas de 50 minutos.

Objetivo: Proporcionar interação entre os componentes do grupo através do texto entregue. Favorecer o diálogo e a construção do pensamento a respeito dos temas.

Recursos: Artigo científico *Cegueira botânica: é possível superá-la a partir da Educação?* (Neves; Bündchen; Lisboa, 2019).

Metodologia: O(a) professor(a) dividirá a turma em grupos de até cinco componentes e, em seguida, entregará o texto científico para os grupos. Os alunos terão uma aula para discutir e sistematizar a apresentação da parte do texto que lhe foi entregue. A apresentação do recorte do texto científico escolhido poderá ocorrer em uma cartolina, ou no formato digital, através de uma apresentação projetada via *datashow*. O grupo de alunos fará a exposição oral do que julgaram mais relevante com a leitura e discussão do recorte do texto científico.

Sugestão: Se o(a) professor(a) se sentir confortável em sugerir a construção de um mapa mental aos alunos, fica a seu critério.

- **Primeira etapa:** Caro(a) professor(a), inicialmente será necessário trazer a questão problematizadora da aula anterior, para que os alunos compreendam que a utilização do texto científico continuará abordando a temática referente ao reino vegetal e à importância das plantas na vida cotidiana deles e da sociedade em geral. Logo em seguida, a turma deverá ser dividida em grupos de até cinco componentes. Será feita a entrega dos recortes do texto científico com a orientação de leitura e discussão a respeito do que trata o texto. Professor(a), solicite que os alunos grifem as partes que julgarem mais pertinentes quanto à resolução da questão norteadora. Como textos científicos normalmente são extensos pela rica contribuição que a pesquisa traz, os alunos poderão questionar bastante e afirmar que não estão entendendo.

Fica a dica: Caro(a) professor(a), sugira aos alunos que retirem o que julgarem de mais importante na parte que o grupo ficou e pode gerar expectativas nos alunos informando que o texto está recortado e que toda a história fará sentido quando todos apresentarem.

- **Segunda etapa:** O(a) professor(a) entregará uma cartolina a cada grupo. A cartolina servirá para sistematizar a apresentação do que o grupo julgou mais interessante na leitura do texto científico. Nessa parte, os alunos questionam bastante a respeito de como apresentar. Pode sugerir que façam uma espécie de resumo ou mesmo um mapa mental para melhor sistematizar o que será apresentado.
- **Terceira etapa:** O(a) professor(a) irá propor a ordem de apresentações dos cartazes produzidos pelos alunos e pôr fim a apresentação dos cartazes.

- **Avaliação de aprendizagem:** Avaliará a coesão e a coerência das apresentações quanto ao recorte que ficou sob responsabilidade do grupo. Os alunos precisarão compreender o alcance de um texto científico frente a uma comunidade pós-pandêmica.

❖ MOMENTO 03: Aula expositiva e dialogada

Conteúdo: Diversidade de plantas. Função das Plantas. Tipos de ecossistemas e biomas.

Contextualização: Cegueira botânica.

Duração: 02 aulas de 50 min.

Objetivo: Promover o debate para ampliar os conhecimentos a respeito da importância das plantas, minimizando, assim, a cegueira botânica. Essa aula terá como estratégias a exposição dos vídeos e a promoção do diálogo com base na seguinte questão:

Quais estratégias utilizar para incluir as plantas na vida das pessoas de modo a aumentar a percepção ambiental?

Recursos: Datashow, computador, quadro branco e pincel.

Metodologia: Aula expositiva e dialogada através da projeção de *slides* e vídeos para promover o debate acerca dos temas transmitidos.

- **Primeira etapa:** Apresentação feita no *powerpoint* com inclusão dos vídeos a seguir:

Vídeo 01: Cegueira botânica: Questões para identificá-la:
<https://www.youtube.com/watch?v=ppJyWxA9Ceg>

Cegueira Botânica

Bio Ciências
31 inscritos

Inscriver-se

92

Compartilhar

Vídeo 02: Cegueira botânica Unesp (a partir do segundo minuto):
<https://www.youtube.com/watch?v=yHPAHWWzUr4>

Vídeo 03: Cegueira botânica – BBC News: <https://www.youtube.com/watch?v=vMCBC2LkPpE>

Vídeo 04: What happens if you cut down all of a city's trees? (5'25''):
<https://www.youtube.com/watch?v=zarll9bx6FI>

Vídeo 05: A importância das plantas (4'50''): <https://www.youtube.com/watch?v=j7OyWh-cuvo>

Vídeo 06: Jardim sensorial (4'30''): <https://www.youtube.com/watch?v=XATlwJIEoho>

- **Segunda etapa:** Após a exibição de cada vídeo, o(a) professor (a) conduzirá um diálogo com os alunos sobre o tema abordado no vídeo e, em seguida, lançará a seguinte questão problema:

Quais estratégias utilizar para incluir as plantas na vida das pessoas de modo a aumentar a percepção ambiental?

- **Terceira etapa:** O(a) professor(a) deverá registrar as respostas dos alunos no quadro, para, a partir de então, dar início ao debate com ênfase na resolução da questão problema. Como o próprio conceito de debate sugere, alguns alunos lançarão ideias para solucionar a questão problema, e parte dos alunos irá apoiar ou refutar a solução proposta.

- **Avaliação de aprendizagem:** Ao fim dessa aula, o(a) professor(a) deverá observar o nível de entendimento e participação que houve na aula que abordou diferentes temas relacionados aos vegetais.

❖ MOMENTO 04: Aula de campo: visita ao jardim sensorial do Parque das Ciências

Conteúdo: Biodiversidade de vegetais.

Contextualização: Agenda 2030 e sustentabilidade.

Duração: 4h (levando em consideração o tempo de deslocamento da escola até o jardim sensorial).

Objetivo: Utilizar o jardim sensorial instalado no Parque das Ciências, localizado na área verde do Museu Câmara Cascudo, para promover uma aprendizagem significativa através de práticas que agucem os cinco sentidos.

Recursos: Caderno de campo. Vendas. Celular para registro de fotos.

Metodologia: Diário de campo. Os alunos irão registrar a aula de campo descrevendo o que mais chamou sua atenção no jardim sensorial e o que sentiram através da dinâmica promovida pelas monitoras do Jardim. Para ilustrar melhor esse diário de campo, os alunos deverão ser orientados a fotografarem as plantas que compõe o jardim, como também a própria área verde do parque do museu, onde o jardim se encontra inserido. Após uma breve explicação sobre os temas que serão abordados nessa aula prática, os alunos serão vendidos e darão início ao percurso, orientados pela pesquisadora juntamente das monitoras do jardim. Os alunos perceberão as plantas através dos outros sentidos que não seja a visão. A aula tem como finalidade fazer conhecidas as plantas que compõe o jardim sensorial em suas diferentes categorias, formas e texturas, assim como fomentar o diálogo a respeito de alguns objetivos contidos na Agenda Mundial promovida pela ONU, tais como o ODS nº4 (educação de qualidade), ODS nº11 (cidades e comunidades sustentáveis) e o ODS nº15 (vida terrestre).

Avaliação de aprendizagem: A avaliação desta etapa se dará através do registro das atividades vivenciadas nessa aula de campo, com ênfase nas memórias construídas a partir da experiência sensorial no diário de campo.

❖ MOMENTO 05: Jogo “Desvendando um jardim sensorial”

Conteúdo: Diversidade de plantas e sustentabilidade

Contextualização: Reino Plantae, os cinco sentidos e sustentabilidade.

Duração: 01 aula de 50 minutos.

Objetivo: Consolidar os assuntos que foram abordados no jardim sensorial (diversidade de plantas e sustentabilidade).

Recursos: Tabuleiro humano, *cards*, dado e premiação

Metodologia: Caro(a) professor(a), inicialmente deverão ser formadas três equipes para disputarem o jogo. A primeira tarefa das equipes será dar um nome a sua equipe inspirados na aula ministrada no Jardim sensorial da UFRN.

Material do jogo: Tabuleiro humano feito com material de *banner*, *cards*, dado e premiação. Os *cards* possuirão questões referentes às plantas que compõem o jardim sensorial, assim como características referentes ao próprio jardim sensorial. O dado possuirá em suas seis faces os seguintes termos: 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, como um dado comum.

Avaliação de aprendizagem: A ideia de se trabalhar em equipe favorece a participação de cada membro da equipe e da coletividade. A habilidade que os alunos desenvolverão ao dar o nome a sua equipe com base na aula de campo no Jardim Sensorial da UFRN. A própria resposta aos *cards* que cada equipe responderá a respeito da diversidade de plantas e suas diferentes funções será alvo da avaliação.

O JOGO

O jogo é formado por um tabuleiro humano, 24 *cards* e um dado. O tabuleiro humano, tamanho 2,0m x 2,0m feito em material de banner, 24 *cards* com perguntas inspiradas nos elementos que compõem o Jardim Sensorial da UFRN e teve base teórica no trabalho de Ramos, Rios e Karlo-Gomes (2022). Os *cards* foram produzidos e personalizados com o nome do jogo “Desvendando um jardim sensorial” em um dos lados e, no outro lado, a pergunta do jogo. Para a dinâmica do jogo, é necessária a utilização de um dado com seis faces, onde o número obtido após o lançamento corresponde ao número de casas que o participante irá percorrer, caso acerte a questão.

Figura 1: Tabuleiro humano

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Sugestão

Professor(a), este tabuleiro poderá sofrer adaptações, como a impressão feita em papel A4 e, em vez do avanço das casas ocorrer através do próprio participante, poderá se desenvolver pinos para o avanço das casas caso acertem a questão.

Figura 2: Modelo de card do jogo “Desvendando um jardim sensorial”

Fonte: elaborado pelos autores (2022).

Regras do Jogo

Serão formadas duas ou três equipes para darem início a disputa do jogo. Para saber a ordem em que as equipes irão jogar, será utilizada a numeração do DADO. A equipe que tirar o maior número será o primeiro a jogar, o que jogar o dado e tirar um número intermediário será o segundo a jogar, e o que tirar o menor número obtido pelo arremesso do dado será o terceiro a jogar.

Definida a sequência das equipes, a equipe 1 arremessará o dado, o número obtido no arremesso será o número de casas que o representante da equipe irá percorrer no tabuleiro caso acerte a questão do *card*. Se não acertar, o representante da equipe não sai do lugar. Após a jogada da primeira equipe, seguem os mesmos passos as equipes 2 e 3.

A equipe que concluir o percurso primeiro será considerada vencedora e receberá premiação. Professor(a), levando em consideração que uma turma de alunos possua um número expressivo/considerável, será necessário orientar os componentes da equipe a exercerem diferentes papéis em favor da equipe, ou até mesmo dividir a turma, para que aja um número máximo de cinco ou seis componentes por grupo Sugere-se que o(a) professor(a) peça à equipe para selecionar quem será o aluno que fará o percurso no tabuleiro humano, quem será responsável pela retirada do *card* com a questão problema, e o restante da equipe irá argumentar entre eles e responder ao que se pede no *card*.

Sugestão de premiação: Um vasinho com muda de planta para cada um dos componentes da equipe e uma caixa de chocolate para a equipe campeã. E, para as outras equipes, também será dado um brinde (mudas) como estímulo à aprendizagem de botânica.

FICA A DICA

A sugestão de mudas a serem entregues é a planta do tipo suculenta, chamada popularmente de mãe de milhares, ou aranto, e tem como nome científico *Kalanchoe daigremontiana*. Um tipo de planta de fácil reprodução e que cresce rapidamente.

❖ MOMENTO 06: Diário de campo e mural de post-it

Conteúdo: Diversidade de plantas.

Contextualização: Jardim sensorial, cinco sentidos.

Duração: 01 aula de 50 minutos.

Objetivo: Avaliar a ida ao jardim sensorial. Obter dos alunos quais as suas impressões a respeito da prática vivenciada através da aula de campo, assim como avaliar se a aula de campo no jardim sensorial e a diversidade de plantas existentes naquele espaço deixaram algo gravado em suas memórias.

Recursos: Papel ofício e caneta. Folha de papel madeira, post-it coloridos, lápis, hidrocor e fita adesiva.

Metodologia: Será entregue uma folha de ofício aos alunos e será solicitado a eles que registrem nesse papel as impressões que tiveram a respeito da experiência vivenciada. Esta será a atividade individual (diário de campo). Já para a atividade coletiva, serão disponibilizados na mesa do(a) professor(a) papéis coloridos (post-its) e canetas coloridas para que os alunos descrevam nesse papel o nome das plantas que estavam presentes no JS. Após esse registro, cada estudante deverá colar seu papel no mural que estará fixado no quadro. Essa segunda atividade tem caráter coletivo, pois o(a) professor(a) poderá incentivar a competição entre meninos e meninas, perguntado que grupo citará o maior número de plantas existentes no JS.

Avaliação de aprendizagem: Descrição de um ou mais exemplares que fazem parte do Jardim Sensorial da UFRN. Descrição no diário de campo das experiências vivenciadas no Jardim Sensorial da UFRN.

❖ MOMENTO 07: Mostra de fotografias

Conteúdo: Diversidade das plantas.

Contextualização: Taxonomia.

Duração: 01 aula de 50 minutos (para montar a foto na moldura com legenda).

As fotos ficarão expostas na área comum da escola em um varal ou mural (a depender da autorização da gestão da escola) durante 15 dias.

Fica a Dica: Para dar maior visibilidade às fotos dos alunos, fica a dica de expor as fotografias nas plataformas digitais e montar uma estratégia de contar os votos dessa mostra para fazer a premiação. (Sugestão: **Padlet**, disponível em <https://padlet.softonic.com.br/download>).

Objetivo: Destacar a beleza e a importância das plantas a partir das imagens capturadas pelos alunos, dando visibilidade à toda a comunidade escolar o projeto desenvolvido, despertando, assim, a curiosidade e o interesse em conhecer espaços não formais de ensino, como é o caso do Jardim Sensorial da UFRN.

Recursos: Papel fotográfico, impressora colorida, cartolina para emoldurar as fotos, caneta e barbante. Caixa de papelão, papel madeira, fita adesiva e cola para produzir a urna que coletará os votos da comunidade escolar que escolherá a foto que julgar mais bonita.

Metodologia: Através da revelação e exposição de fotos de exemplares que compõem o jardim sensorial (fotos retiradas no dia da aula de campo) ou da área verde do Parque do Museu. A mostra de fotografias dará visibilidade e publicidade a respeito dos temas desenvolvidos nas aulas de botânica à comunidade escolar.

Sugestão

Além da exposição na própria escola, pode-se lançar as fotos em plataformas digitais para dar uma maior visibilidade ao projeto desenvolvido.

Premiar as três fotos mais votadas.

As fotos contarão com legenda, incluindo o nome popular da planta, seu nome científico, qual a sua finalidade, se ornamental, alimentícia, medicinal, ou outra, e assinatura do responsável pela foto.

Avaliação de aprendizagem: Avaliar se os alunos buscaram o nome popular e o científico correto dos exemplares escolhidos e expostos na mostra.

OBRIGADO, PROFESSOR(A), PELA MULTIPLICAÇÃO DESTES
TRABALHO EM SUA PRÁTICA DOCENTE.

Considerações finais

Uma das finalidades desta pesquisa foi desenvolver um produto educacional voltado para o auxílio da mitigação da cegueira botânica, considerando o uso de um jardim sensorial como espaço não formal de ensino. A necessidade de formulação de um produto educacional está relacionada com o fato de o curso de mestrado ser ofertado por um Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática profissional.

Com isso, a elaboração, desenvolvimento e aplicação da Sequência Didática, em forma produto educacional, tem como um de seus objetivos servir de apoio pedagógico para professores de Ciências e Biologia no planejamento e execução de aulas direcionadas para o ensino de Botânica. De mãos do presente produto educacional, as aplicações e discussões apresentadas por docentes da área poderão contribuir com a área de investigação em Ensino de Ciências e Biologia ao apontar avanços, essencialmente no que tange as possibilidades de identificação e enfrentamento de um problema recorrente no Ensino de Botânica, a cegueira botânica. Ressalta-se, portanto, que a identificação do problema é um passo essencial para que novas estratégias de ensino e aprendizagem sejam traçadas e desenvolvidas com os estudantes.

A identificação da existência de cegueira botânica em determinado grupo de alunos não se configura como um fim e, sim, um recomeço tanto para os docentes, quanto para os discentes envolvidos, pois, a partir da identificação do problema, o professor poderá pensar em subsídios que o ajudem a investir em novas estratégias metodológicas e recursos didáticos para mitigar os problemas detectados.

Os diferentes recursos metodológicos que compõem a Sequência Didática aqui desenvolvida e aplicada procuram dinamizar e desmistificar o Ensino de Botânica, tornando-o mais atrativo e diferenciado, principalmente ao apresentar o jardim sensorial como um ambiente propício para tal fim. Desse modo, o uso do jardim sensorial, como um ENFE, se configura como um recurso válido e capaz de ser utilizado não apenas em componentes curriculares da área de Ciências da Natureza, mas também em um contexto geral e de forma integrada com outros componentes curriculares e temas transversais que compõem a Educação Básica, como Língua Portuguesa (que pode ser integrada a partir da escrita do diário de campo) e temas complementares importantes, como a sustentabilidade e a Agenda 2030, dentre outros.

Referências

- ANDRADE, R. E. S.; SILVA, N. C.; ARAÚJO, M. F. F. Recursos didático-pedagógicos diversificados para o ensino de Botânica. **Revista de Ensino de Biologia da SBEnBio**, v.17, n.1, p.114-136, 2024. DOI: <https://doi.org/10.46667/renbio.v17i1.1142>
- ARAÚJO, M. F. F.; SILVA, N. C. Percepções discentes sobre a educação para a sustentabilidade nos cursos de licenciatura em biologia da região amazônica paraense. **Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 26, p. e47702, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-21172022240181>
- BORGES, T. A.; PAIVA, S. R. Utilização do jardim sensorial como recurso didático. **Metáfora educacional**, n. 7, p. 27-39, 2009. Disponível em: https://www.valdeci.bio.br/pdf/utilizacao_do_jardim_BORGES_PAIVA.pdf
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Educação é a Base**. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf
- FARIAS, M. I. R. **A utilização do jardim sensorial na APAE/PB como recurso de ensino e aprendizagem**. 2020. 47 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17708>
- FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- HIGUCHI, M. I. G.; KUHNEN, A.; PATO, C. **Psicologia Ambiental em contextos urbanos**. Florianópolis: Edições do bosque/CFH/UFSC, 2019.
- LEÃO, J. F. M. C. **Identificação, seleção e caracterização de espécies vegetais destinadas à instalação de jardins sensoriais táteis para deficientes visuais, em Piracicaba (SP), Brasil**. 2007. 136f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. DOI: <https://doi.org/10.11606/T.11.2007.tde-18102007-104447>
- MACEDO, M.; KATON, G. F.; TOWATA, N.; URSI, S. Concepções de professores de Biologia do Ensino Médio sobre o ensino-aprendizagem de Botânica. In: ENCONTRO IBERO-AMERICANO SOBRE INVESTIGAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 4, 2012, Porto Alegre. **Anais [...]** Porto Alegre: UFRGS, 2012. Disponível em: http://www.botanicaonline.com.br/geral/arquivos/ATA_EIBIEC_IV%20macedo.pdf
- MACHADO, E. C.; BARROS, D. A. Jardim sensorial: o paisagismo como ferramenta de inclusão social e educação ambiental. **Extensão Tecnológica. Revista de Extensão do Instituto Federal Catarinense**, v.7, n.13, p.142-154, 2020. Disponível em: <https://www.publicacoes.ifc.edu.br/index.php/RevExt/article/view/1208>
- MACIEL, H.; TERÁN, A. O potencial pedagógico dos espaços não formais da cidade de Manaus. **Revista Areté - Revista Amazônica de Ensino de Ciências**, v.7, n.13, p.232-234, 2017. Disponível em: <https://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/article/view/118>
- NEVES, A.; BÜNDCHEN, M.; LISBOA, C. P. Cegueira botânica: é possível superá-la a partir da Educação? **Ciência & Educação (Bauru)**, v.25, n.3, p.745-762, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1516-731320190030009>
- OLIVEIRA, T. P.; SILVA, N. F.; FIGUEIRÔA, S. M. F.; SALES, E. S. A utilização de métodos construtivistas de ensino para a desconstrução da cegueira botânica. **Revista Vivências em Ensino de Ciências**, v.2, n.1, p.1-8, 2018. DOI: <https://doi.org/10.51359/2595-7597.2018.238715>
- Cenas Educacionais, v.8, n.e17952, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837843>

OSÓRIO, M. G. W. **O Jardim Sensorial como instrumento para Educação Ambiental, Inclusão e Formação Humana**. 2018. 68 f. Monografia (Bacharelado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/192871>

PALMBERG, I.; BERG, I.; JERONEN, E.; KÄRKKÄINEN, S.; NORRGÅRD-SILLANPÄÄ, P.; PERSSON, C.; VILKONIS, R.; YLI-PANULA, E. Identificação e interesse dos professores nórdico-bálticos em espécies vegetais e animais: a importância das espécies Identificação e Biodiversidade para o Desenvolvimento Sustentável. **Journal of Science Teacher Education**, v.26, n.6, p.549-571, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10972-015-9438-z>

PANY, P. Students' interest in useful plants: A potential key to counteract plant blindness. **Plant Science Bulletin**, v.60, n.1, p.18-27, 2014. DOI: <https://doi.org/10.3732/psb.1300006>

PIASSA, G.; MEGIB NETO, J.; SIMÕES, A. O. Os conceitos de cegueira botânica e zoochauvinismo e suas consequências para o ensino de biologia e ciências da natureza. **Revista Internacional de Pesquisa em Didática das Ciências e Matemática**, v.3, p.e022003, 2022. Disponível em: <https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/article/view/641>

RAMOS, A. L.; RIOS, R. F.; KARLO-GOMES, G. Guia de orientação pedagógica para o ensino de língua portuguesa na educação básica: propostas com modelagens gamificadas, plataformas virtuais e aplicativos digitais. **Cenas Educacionais**, v.5, p.e14194, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/14194>

REIS, J. R. **Arboviroses no ensino de ciências em região do semiárido potiguar: relações com os objetivos de desenvolvimento sustentável**. 2021. 87f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46945>

RIBEIRO, A. I.; TAVARES, C.; GUTTENTAG, A.; BARROS, H. Association between neighborhood green space and biological markers in school-aged children. Findings from the Generation XXI birth cohort. **Environment International**, v.132, p.105070, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105070>

RODRÍGUEZ, D. S. La botánica en el marco de las ciencias naturales: diversas miradas desde el saber pedagógico. **Bio-grafia**, v.4, n.6, p.36-53, 2011. DOI: <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.4num.6bio-grafia35.50>

ROMANI, E.; ARAÚJO, M. F. F.; BARBOSA, L. C. B. Jardim Sensorial da UFRN: espaço de inclusão e sustentabilidade. **Revista Projetar-Projeto e Percepção do Ambiente**, v.6, n.2, p.169-178, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21680/2448-296X.2021v6n2ID23797>

SALATINO, A.; BUCKERIDGE, M. "Mais de que te serve saber botânica?" **Estudos avançados**, v.30, n.87, p.177-196, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142016.30870011>

SHOEMAKER, C. A.; MESSER D. E. R.; CARMEN, J.; CARMEN, N.; STONEHAM, J.; LOHR, V. I. Interação pelo design: reunindo pessoas e plantas para a saúde e o bem-estar: um simpósio internacional. In: International People-Plant Symposium, 6, 2000, Chicago. **Anais [...]** Chicago: IPPN, 2000. Disponível em: <https://www.plant-phenotyping.org/index.php?index=819>

SANTOS, R. A. F.; REIS, O. N.; SILVA, N. C.; COSTA, J. M.; FONSECA, D. J. S. Possibilidades pedagógicas para o ensino inclusivo de botânica: o Jardim Sensorial em foco. **Ensino & Pesquisa**, v.22, n.2, p.42-58, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33871/23594381.2024.22.2.8175>

UNESCO. **Education for Sustainable Development Goals: learning objectives**. Paris: UNESCO, 2017.

ZABALA, A. **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

APÊNDICE A: ATIVIDADE AULA 01 (DESENHO)
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (A)

Nome: _____

Série: _____ Turma: _____ Idade: _____

- Use o espaço abaixo para desenhar o percurso **de sua residência até a escola**, **ressaltando (enumerando) os elementos que mais chamam a sua atenção nesse percurso** diariamente.

APÊNDICE B: ATIVIDADE AULA 06 (DIÁRIO DE CAMPO) IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE

Nome: _____

Série: _____ Turma: _____ Idade: _____

DIÁRIO DE CAMPO

Caro estudante, esta atividade tem como objetivo registrar as experiências vivenciadas na aula que ocorreu no espaço não formal de ensino denominado Jardim Sensorial da UFRN.

Utilize o espaço abaixo para:

- Descrever o que você sentiu ao estar num jardim sensorial;
- O que aprendeu no jardim sensorial, como foi a experiência de conhecer as diferentes plantas do jardim através do toque e do cheiro, na ausência da visão?
- Quais as principais memórias que você construiu por meio da aula no Jardim Sensorial da UFRN?

APÊNDICE C: CARDS DO JOGO

<p>O nosso jardim é sensorial, pois envolve os sentidos.</p> <p>Cite os cinco sentidos do corpo.</p> <p>R. Tato, olfato, audição, visão e paladar</p>	<p>Qual das plantas do jardim encontramos na pizza de Marguerita?</p> <p>R. Manjericão/orégano</p>	<p>Qual é a planta cuja folha parece um rabo de camaleão?</p> <p>R. Lança de São Jorge</p>
<p>Folha que possui cheiro refrescante como de uma bala de hortelã. Seu nome é _____.</p> <p>R. Menta</p>	<p>Pertencente à família <i>Bromeliacea</i>, considerada planta ornamental, tem um valor muito importante para o ecossistema por serem capazes de acumular água. Sou a _____.</p> <p>A) Gérbera B) Bromélia C) Dracena R. Letra B</p>	<p>Qual é a cor da flor do tapete de rainha?</p> <p>A) Branca B) Vermelha C) Amarela R. Letra B</p>
<p>Qual dessas plantas pode ser usada como tempero na comida?</p> <p>A) Alecrim B) Babosa C) Boldo R. Letra A</p>	<p>O boldo é considerado uma planta medicinal, e seu chá serve para:</p> <p>A) Dor de cabeça B) Dor na barriga C) Dor no pé R. Letra B</p>	<p>A samambaia é um pteridófito, um grupo de plantas que não possui sementes para reprodução. Dentre as categorias de plantas encontradas no jardim sensorial, a pteridófito é considerada uma planta:</p> <p>A) Ornamental B) Alimentícia C) Medicinal R. Letra A</p>
<p>O que é o que é? Planta que serve para chá, seu nome é a junção do alimento que o cavalo come + uma fruta cítrica. _____ R. Capim limão</p>	<p>Uma planta ornamental, conhecida como coração magoado, cujas folhas possuem duas cores. Cite as cores das folhas da Coleus. R. Verde e roxo</p>	<p>Com folhas verdes, de aroma e sabor refrescantes e, quando adicionadas a um suco de abacaxi gelado fica delicioso, é:</p> <p>A) Hortelã B) Hibisco C) Pimenta R. Letra A</p>

<p>É uma planta suculenta com espinhos, característica do sertão nordestino.</p> <p>A) Pitanga B) Cacto C) Orégano</p> <p>R. Letra B</p>	<p>O jardim sensorial foi construído num espaço onde já existiam algumas árvores frutíferas. Cite duas árvores que produzem frutos no jardim sensorial.</p> <p>R. Seriguela/cajueiro/tamarindo</p>	<p>Qual sentido você usa para identificar a Espadinha de São Jorge? Por quê?</p>
<p>O que é, o que é? Planta ornamental que produz uma flor roxa. Seu nome é a junção de um instrumento musical com um ser celestial de asas.</p> <p>A) Saxofone de pássaro B) Piano de morcego C) Trombeta de anjo</p> <p>R. Letra C</p>	<p>Planta ornamental encontrada no JS semelhante a um cabelo. Seu nome é:</p> <p>A) Bigode de Serpente B) Cabelo de Noiva C) Cabelo de Anjo</p> <p>R. Letra A</p>	<p>Cite três plantas ornamentais encontradas no jardim.</p>
<p>Qual sentido foi mais importante para você? Por quê?</p>	<p>Planta considerada rastejante que produz flores brancas, rosas, amarelas. Desabrocham diariamente durante as manhãs.</p> <p>A) Margarida B) Bromélia C) 11 horas</p> <p>R. Letra C</p>	<p>Planta considerada medicinal. Suas folhas quando batidas com leite servem para doenças respiratórias, como a gripe.</p> <p>A) Mastruz B) Boldo C) Mertiolate</p> <p>R. Letra A</p>
<p>Qual a cor da flor encontrada na planta chamada Trombeta de Anjo?</p> <p>A) Azul B) Roxa C) Amarela</p> <p>R. Letra B</p>	<p>Qual a cor das flores do Lírio do campo?</p> <p>A) Verde B) Laranja C) Branca</p> <p>R. Letra C</p>	<p>Que nome é dado a planta suculenta bem característica do sertão nordestino?</p> <p>A) Orquídea B) Cacto C) Vitória-Régia</p> <p>R. Letra B</p>